

Asparago selvatico in oliveto

www.af4eu.eu

The Docufilm "More Than Honey" poster

Docufilm "Un Mondo in Pericolo - More Than Honey" di Markus Imhoof (2012): un grido di allarme per lo stato delle api in gran parte del mondo. Malattie e parassiti, dissesto ambientale e cambiamento climatico, uso indiscriminato di pesticidi e perdita di biodiversità, queste le concause più gravi che stanno portando all'erosione del patrimonio apistico mondiale. Comprendere il contributo inestimabile delle api e degli insetti impollinatori per sostenere biodiversità e funzionalità negli ecosistemi rappresenta un obiettivo imprescindibile di ogni attività che intenda valorizzare e tutelare territorio e agricoltura. È necessario sostenere tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità come prerequisiti di sostenibilità d'uso del territorio. Le attività di salvaguardia, partendo dall'analisi delle realtà locali, si contestualizzano in una scuola di pensiero che considera la complessità ambientale quale valore unificante su scala globale. L'agricoltura, in particolare, va ricondotta verso assetti ambientali e pratiche colturali più rispettose dei contenuti di biodiversità dei luoghi. Il recupero delle antiche pratiche agro-silvo-pastorali e la loro rivisitazione in chiave scientifica costituiscono elementi cui la ricerca e i decisori politici guardano attualmente con attenzione. È in questa rete di pensieri ed azioni che l'apicoltura può e deve collocarsi, diventando oggetto di ricerche ed applicazioni finalizzate al recupero e al rilancio degli agroecosistemi. Il caso della ricostituzione di agroecosistemi idonei ai pronubi deve basarsi sulla piantagione di specie arboreo-arbustive idonee alle condizioni pedoclimatiche locali. In concomitanza, i piani colturali aziendali devono adottare rotazioni e colture di copertura favorevoli alle produzioni mellifere. Questo è particolarmente desiderabile in ambiente mediterraneo dove la complessa biodiversità fa da cornice alla intrinseca fragilità ecosistemica.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

